

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13929575>

FRANCESCO ADRAGNA & SALVATORE SURDO

PROPOSTA DI UNA *IMPORTANT BIRD AREA*
PER LA MIGRAZIONE POST-RIPRODUTTIVA DEI RAPACI
NELLA SICILIA CENTRO-OCCIDENTALE

RIASSUNTO

Lo studio della migrazione dei rapaci in Sicilia, in particolare sulle isole Egadi, Pantelleria e Ustica ed ancora di più nel versante siciliano dello Stretto di Messina ha permesso di raccogliere decenni di dati e di fare luce su tanti aspetti legati alla fenologia, all'influenza dei venti, alla ripartizione per fasce di età e sesso per alcune specie. Mancano invece, o almeno risultano essere abbastanza scarsi gli studi e le osservazioni, nelle aree intermedie a queste due zone, quasi nulla si sa sull'importanza di alcune aree dell'entroterra siciliano per la migrazione autunnale dei rapaci anche come zone di foraggiamento prima di raggiungere i quartieri di svernamento. Obiettivo di questa pubblicazione è sottolineare l'importanza di un'area situata nel comune di Monreale (Palermo), sita in contrada Gallitello. Purtroppo il maggior flusso dei migratori in periodo post-nuziale coincide con l'apertura della stagione venatoria, in una area priva di tutela e su cui incombono diversi progetti di impianti eolici. Dati i numeri di rapaci censiti nell'area si auspica l'istituzione di serie forme di tutela, inclusa l'identificazione di una nuova Important Bird Area e l'individuazione di aree prioritarie cui si applicano gli obblighi di conservazione previsti dalla Direttiva 'Uccelli'.

Parole chiave: *Milvus migrans*, *Falco naumanni*, *Grylloderes brunneri*, migrazione intermittente.

SUMMARY

Proposal of an Important Bird Area for the post-breeding migration of birds of prey in the west-central Sicily. The study of the migration of raptors in Sicily, mainly on the Egadi, Pantelleria and Ustica islands and even more on the Sicilian side of the Strait of Messina, has allowed to collect decades of data and shed light on many aspects related to phenology, influence of winds, age and sex distribution for many migrating species. There are no studies or observations, or at least they are rather scarce, in the intermediate areas of these two zones. Almost nothing is known about the importance of some areas of the Sicilian hinterland for the autumn migration of raptors also as foraging zones before reaching the wintering quarters. The aim of this paper is to highlight the impor-

tance of this area located in the municipality of Monreale (Palermo), in the site called contrada Gallitello. Regrettably, the greatest flow of migrants in the post-nuptial period overlaps with the opening of the hunting season, in an area without protection and on which several wind power projects are pending. Given the numbers of raptors surveyed in the area, it is hoped that serious forms of protection will be established, including the identification of a new Important Bird Area and the identification of priority areas to which conservation obligations under the 'Birds' Directive apply.

Key words: *Milvus migrans*, *Falco naumanni*, *Grylloderes brunneri*, intermittent migration.

INTRODUZIONE

Nel complesso sistema di migrazione tra Paleartico occidentale ed Africa, l'Italia riveste un ruolo strategico primario, costituendo una direttrice di rilevanza globale per un'ampia varietà di specie e di numerosi contingenti di migratori. In particolare, in questa direttrice, la Sicilia e le sue isole minori, poste al centro del Mediterraneo ed al confine tra Europa ed il continente africano, occupano una porzione ed una posizione geografica strategica, con le isole minori circumsiciliane che rappresentano "stepping stones" e "bottleneck" (AGOSTINI & DUCHI, 1994; AGOSTINI, 2001a, 2001b, 2002, 2003; AGOSTINI *et al.*, 2000, 2007, 2017; MOREAU, 1972; NEWTON, 2008; PANUCCIO *et al.*, 2004; PIGNICZKI *et al.*, 2024).

Negli anni, diversi sono stati i contributi scientifici, più o meno approfonditi, che hanno riguardato il territorio regionale siciliano, soprattutto, per quanto riguarda la migrazione primaverile nelle piccole isole siciliane (AGOSTINI *et al.*, 1994, 1995, 2000, 2007, 2017; CORSO *et al.*, 2009), ma non sono ancora del tutto chiare le direttrici che attraversano l'isola maggiore, soprattutto per quanto riguarda la migrazione post-riproduttiva nelle aree interne dell'isola.

Con il fine di dare un ulteriore contributo alla conoscenza delle rotte migratorie usate dai rapaci per sorvolare l'isola siciliana, è stato condotto uno studio in un'ampia zona agricola nell'entroterra, ricadente nel comune di Monreale (Palermo), nel settore occidentale dell'isola.

MATERIALI E METODI

L'area di studio (37°50'36.7"N 12°57'07.4"E) ricade in Contrada Gallitello (Comune di Monreale). Si tratta di un'estesa zona agricola (1000 ha circa) per lo più pianeggiante, costituita da estesi campi di grano, uliveti, vigneti e coltivazioni di meloni (Fig. 1). La geologia del terreno risulta essere costituita da argille sabbiose con lenti di sabbie, arenarie e conglomerati appartenenti alla "Formazione di Cozzo Terravecchia", Tortoniano–Messi-

Fig. 1 — L'area di studio in contrada Gallitello (Palermo), il pallino verde indica il punto di avvistamento. Nel riquadro viene ingrandita la zona di studio e la proposta dell'IBA Gallitello /The study area (Gallitello, Palermo). The green dot shows the watchsite. In the box, the study area and the proposed IBA Gallitello is shown.

niano inferiore (BOMMARITO *et al.*, 1991). Non ci sono rilievi montuosi di particolare interesse, se non soltanto alcuni di tipo semi-collinare.

Molte delle campagne, non più coltivate ormai da circa la metà degli anni '90, vengono utilizzate per il pascolo, soprattutto ovino. In quest'area sono presenti diversi piccoli invasi artificiali, con caratteristiche semi-naturali ed una interessante vegetazione lacustre. Quest'area confina con la zona di Contrada Anguillara (3,5 km di distanza), dove sono presenti alcuni stagni temporanei, che si riempiono durante la stagione invernale, con caratteristiche vegetazionali d'interesse comunitario (TROIA *et al.*, 2011, 2016), ma che rivestono particolare interesse anche per la presenza di artropodi acquatici di importanza sia nazionale che internazionale oltre a diverse specie di uccelli legati a questi ambienti umidi.

Sono stati usati binocoli e cannocchiali; l'ubicazione del sito di osservazione era posto sulla vetta più elevata del comprensorio oggetto di studio, a circa 260 metri s.l.m. Ogni specie avvistata veniva inserita all'interno di un data-base e oltre a data e numero di individui contati o stimati, veniva anno-

tata anche la direzione, sia di provenienza che di scomparsa. Le osservazioni sono state effettuate dal 20 agosto all'11 settembre degli anni 2011 e 2012, dalle 8:00 alle 18:00 circa. In totale sono stati effettuati 44 giorni di osservazione (22 nel 2011 e 22 nel 2012), per complessive circa 440 ore.

La maggior parte dei dati di monitoraggio degli uccelli è utile quando i metodi sono ripetibili e utilizzati in modo costante durante la stagione di campo e nel corso degli anni (BIBBY *et al.*, 2000). Nel caso di censimento dei rapaci serve un protocollo di campo adeguato basato su: (i) uso di punti di osservazione fissi; (ii) copertura del 95% dal momento in cui la specie viene osservata quotidianamente; (iii) osservazione per un numero fisso di ore al giorno (se il tempo lo permette, ad es. senza forti precipitazioni) coprendo almeno l'intera parte centrale della giornata (ad es. 8 ore al giorno), facendo uso di binocoli e cannocchiali e scansionando il cielo alla ricerca di rapaci migratori. In ogni caso, lo schema di campionamento dovrebbe essere coerente e ripetibile nel corso degli anni (BIBBY *et al.*, 2000; BILDSTEIN *et al.*, 2007).

RISULTATI

Il numero complessivo di rapaci e cicogne in migrazione è risultato pari a 4.624 nell'anno 2011 e 4.323 nel 2012, ripartiti in 12 specie (Tab. 1). L'altezza delle termiche era molto elevata data l'eccezionale temperatura che si è registrata nella prima settimana di settembre (38-40 °C), cosicché è stato particolarmente difficile avvistare gli animali, motivo per cui si ritiene che diverse centinaia di rapaci non siano stati individuati.

I primi rapaci migratori avvistati nella zona sono stati il Grillaio *Falco naumanni* e a seguire il Nibbio bruno *Milvus migrans*. Entrambe le specie, oltre a transitare, sostano in questa area anche per diversi giorni per motivi trofici. I passaggi più abbondanti si sono concentrati durante i primi quattro giorni del mese di settembre. Le osservazioni hanno consentito di comprendere che i rapaci seguivano almeno tre direzioni diverse, ovvero Monte Erice (Trapani) e le isole Egadi, la Val di Mazara e inaspettatamente l'area della Sicilia centrale. In particolare si è notato che i Nibbi bruni, le Albanelle *Circus* e i Grillai seguivano la direttrice che porta nelle zone del Mazarese. Riguardo i Pecchiaioli *Pernis apivorus* invece, alcuni seguivano la direttrice che va verso il Monte Erice, mentre altri si dirigevano verso la Val di Mazara, solo una piccola porzione si allontanava in direzione di un'area che approssimativamente sembrerebbe del centro Sicilia (Fig. 2).

Storicamente quest'area era una zona famosa per la caccia alle abbondanti Allodole *Alauda arvensis* e Calandre *Melanocorypha calandra* svernanti e indubbiamente già allora (secolo scorso) i rapaci migratori la frequentava-

Specie	Nome scientifico	Anno 2011	Anno 2012
Capovaccaio	<i>Neophron percnopterus</i>	1	2
Aquila minore	<i>Hieraetus pennatus</i>	1	11
Falco di palude	<i>Circus aeruginosus</i>	180	250
Falco pecchiaiolo	<i>Pernis apivorus</i>	3.473	3080
Biancone	<i>Circaetus gallicus</i>	1	3
Poiana	<i>Buteo buteo</i>	220	151
Nibbio bruno	<i>Milvus migrans</i>	501	457
Albanella minore	<i>Circus pygargus</i>	12	21
Albanella pallida	<i>Circus macrourus</i>	2	1
Grillaio	<i>Falco naumanni</i>	102	94
Gheppio	<i>Falco tinnunculus</i>	62	68
Gheppio/Grillaio	<i>Falco tinnunculus/Falco naumanni</i>	34	54
Falco della regina	<i>Falco eleonora</i>	2	3
Cicogna bianca	<i>Ciconia ciconia</i>	14	69
Cicogna nera	<i>Ciconia nigra</i>	1	14
Accipitriformi Non identificati	<i>Circus sp.</i>	6	15
Falconiformi Non identificati	<i>Falco sp.</i>	12	30
TOTALE		4.624	4.323

Tab. 1.

Ripartizione per specie degli individui censiti durante il 2011 e il 2012/
Number of raptors and storks counted at the watchpoint between 20 August and 11 September 2011-12.

no per la disponibilità di prede (B. Massa, *com. pers.*). Attualmente pochi alaudidi svernano nella zona.

DISCUSSIONE

Dai risultati ottenuti si può certamente affermare che l'area di Gallitello, oltre a rivestire una elevata importanza naturalistica dal punto di vista vegetazionale e per la fauna acquatica (TROIA *et al.*, 2016), possiede una notevole valenza per quanto riguarda la migrazione dei rapaci. L'area infatti sembra collocarsi lungo un'importante direttrice per gli uccelli migratori che transitano dalla Sicilia, spesso utilizzata, anche per più giorni, come area di foraggiamento e di sosta temporanea. Ciò sembra essere legato al fatto che ogni anno, tra luglio e settembre, immediatamente dopo la mietitura del fru-

Fig. 2 — Rotte migratorie osservate durante il progetto dal sito di osservazione e presunte direttrici migratorie dei rapaci dal sito di osservazione./Migratory routes observed during the project from the observation site and presumed migratory routes of birds of prey from the observation site.

mento, nonostante il divieto di bruciare le stoppie, i contadini danno fuoco ai campi, generando dei vastissimi incendi che vengono individuati e sfruttati dai rapaci migratori, in particolare Poiane *Buteo buteo*, Nibbi, Grillai e Gheppi *Falco tinnunculus*, che si alimentano di artropodi e vertebrati che muoiono o fuggono a causa del fuoco. Identificare le aree e gli habitat, incluso gli stop over importanti per una specie da proteggere è il primo passo da compiere. L'importanza del *Grylloderes brunneri*, un ortottero con notevoli esplosioni demografiche, è già nota per il Grillaio. Le aree agricole eterogenee e poco antropizzate con ampi campi di cereali mietuti sono, in Sicilia, l'habitat maggiormente frequentato in estate nel periodo pre-migratorio per le alte densità di questo grillo e, nella strategia di conservazione del Grillaio, assumono pari valenza delle aree frequentate durante la riproduzione (SARÀ *et al.*, 2014). In estate, dopo la riproduzione e prima della migrazione, i grillai si concentrano a migliaia in aree ricche di Ortotteri che rendono possibile l'ingrassamento pre-migratorio, spesso recandosi in località distanti varie centinaia di chilometri e poste ad altitudini e latitudini diverse rispetto alle zone di nidificazione. Questo fenomeno, noto come 'intermittent migration' (migrazione inter-

rotta), è presente in tutto il Paleartico occidentale (es. OLEA, 2001; LELONG & RIOLS, 2009) ed è stato messo in evidenza anche in Sicilia (SARÀ *et al.*, 2014). Tale fonte di cibo sembra essere usata intensamente anche dalle Cicogne *Ciconia ciconia* e dal Capovaccaio *Neophron percnopterus* (SURDO *et al.*, 2022); durante i rilevamenti effettuati in questo studio viene confermata l'importanza del *Grylloderes* come risorsa trofica soprattutto da parte di Grillaio, Poiana e Nibbio bruno.

L'area di Gallitello si trova in una zona pianeggiante delimitata da diversi rilievi montuosi, in particolare dal Monte Bonifato, Monte Inici, Monte Sparagio, R.N.O dello Zingaro e dal Monte Domingo. Meriterebbe di essere ulteriormente monitorata, specialmente durante le fasi migratorie post-nuziali; infatti durante questo periodo la maggior parte dei rapaci si concentra in aree in cui viene praticata l'attività venatoria con numerosi casi di bracconaggio.

Col presente studio viene proposto l'inserimento dell'area oggetto di studio in una Important Bird Area denominata Gallitello. Infatti dai numeri di rapaci e cicogne censiti in questo studio, l'area rientra nel criterio 5 per selezionare una IBA ovvero "Large congregations – bottleneck sites" che viene attribuito per i siti 'bottleneck' dove almeno 5.000 cicogne (Ciconiidae) e/o almeno 3.000 rapaci (Accipitriformes e Falconiformes) e/o 3.000 Gru (Gruidae) transitano regolarmente durante la migrazione primaverile o autunnale. La Commissione Europea usa le IBA per valutare l'adeguatezza delle reti nazionali di ZPS. La Corte di Giustizia Europea ha stabilito con esplicite sentenze che le IBA, in assenza di valide alternative, rappresentano il riferimento per la designazione delle ZPS.

La zona è stata individuata (vedi riquadro Fig. 1) in una area a coltivi delle dimensioni di 1000 ha che confina a occidente (37°50'07.1"N 12°56'15.6"E) con la rete autostradale Palermo – Mazara del Vallo, a Nord (37°52'03.3"N 12°57'54.5"E) con l'uscita autostradale per Gallitello, a Est (37°50'03.9"N 12°58'31.8"E) con la strada E119 e a Sud (37°49'29.9"N 12°57'34.0"E) con la strada provinciale SP 12 e i capannoni per l'allevamento dei suini di UNIPIG srl.

La necessità di tutela di quest'area si collega ai principi e agli obiettivi espressi nella Convenzione di Bonn sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica recepita in Italia con la Legge nazionale n. 42/1983. Oltre a ciò, va ricordata la recente modifica dell'art. 9 della Costituzione Italiana che riconosce valore culturale primario non solo al paesaggio ma anche all'ambiente, alla biodiversità e agli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni.

Inoltre, nelle more che venga istituita l'IBA, visto il rischio di installazione di grossi impianti per la produzione di energia alternativa (fotovoltaici ed

eolici) sarebbe molto importante che l'area fosse individuata 'di interesse culturale e paesaggistico' con le procedure indicate nel D.lgs 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" sotto tutela della competente Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali. Ciò in analogia con la tutela delle zone umide di importanza internazionale già, per legge, individuate come bene paesaggistico dalla suddetta norma all'art.142.

Infine, allo scopo di scongiurare il disturbo arrecato dalla attività venatoria, occorre chiedere all'autorità competente la dichiarazione di "Oasi di protezione e rifugio della fauna" ai sensi dell'art. 45 della legge regionale 33/1997 "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio".

Ringraziamenti. Un particolare ringraziamento va a Bruno Massa per la rilettura critica del manoscritto, a Fabio Lo Valvo per gli utili suggerimenti in merito alle normative riguardo la protezione dell'ambiente. Un grazie sentito anche a Alessandro Gurreri e Antonino Barbera per aver messo a disposizione le loro foto.

Fig. 3 — Centinaia di rapaci, principalmente Nibbi bruni, che convergono in un campo appena incendiato (Foto di A. Barbera) /Hundreds of birds of prey, mainly Black Kites, converging on a freshly burned field (Photo by A. Barbera).

Fig. 4 — Nibbio bruno a caccia in un campo appena incendiato (Foto di A. Gurreri) / *Black Kite hunting on a freshly burned field (Photo by A. Gurreri).*

BIBLIOGRAFIA

- AGOSTINI N., 2001a. The island of Marettimo, a strategic point for surveying the migratory flow of Accipitriformes crossing the channel of Sicily. *Buteo*, 12: 99-102.
- AGOSTINI N., 2001b. Spring migration in relation to sex and age of Marsh Harriers *Circus aeruginosus* over a central Mediterranean island. *Ardeola*, 48: 71-73.
- AGOSTINI N., 2002. La migrazione dei rapaci in Italia Pp. 157–182 in: Brichetti P. & Gariboldi A. (Eds.), *Manuale di Ornitologia*, Vol. 3. *Edagricole-Il Sole 24 Ore*, Bologna.

- AGOSTINI N., 2003. La migrazione dei rapaci sul Mediterraneo centrale: stato attuale della ricerca e prospettive. *Avocetta*, 27: 48–51.
- AGOSTINI N., CARDELLI C. & GUSTIN M., 2007. Factors shaping pathways of European Honey Buzzards (*Pernis apivorus*) during spring migration in the Central Mediterranean basin. *J. Raptor Res.*, 41 (1): 57–61.
- AGOSTINI N. & DUCHI, A., 1994. Water crossing behavior of Black Kites (*Milvus migrans*) during migration. *Bird behav.*, 10: 45–48.
- AGOSTINI N. & LOGOZZO D., 1995. Observations on the autumn migration of raptors over the Calabrian Apennines. *Riv. ital. Orn.*, 64: 117–120.
- AGOSTINI N., LOGOZZO D. & PANUCCIO M., 2000. The island of Marettimo, important bird area for the autumn migration of raptors. *Avocetta*, 24: 95–99.
- AGOSTINI N., PANUCCIO M., PASTORINO A., SAPIR N. & DELL'OMO G., 2017. Migration of the Western Marsh Harrier to the African wintering quarters along the Central Mediterranean flyway: a 5-year study. *Avian Res.*, 8: 24, DOI 10.1186/s40657-017-0081-6
- BIBBY C., BURGESS N., HILL D. & MUSTOE S., 2000. Bird Census Techniques, 2nd edn. *Academic Press*, London
- BILDSTEIN K.L., 2006. Migrating raptors of the world: their ecology and conservation. *Cornell University Press*, Ithaca, NY
- BOMMARITO S., D'ANGELO U. & VERNUCCIO S., 1991. Carta Geologica della tavoletta Calatafimi (F° 257 I SE). *Dip. di Geologia e Geodesia*, Università di Palermo.
- CORSO A., JANNI O., LARSSON H., VIGANÒ M. & GUSTIN M., 2009. First data on migration of raptors at the Pelagic Islands, Sicilian Channel. *Alula*, 16 (1–2): 216–218.
- LELONG V. & RIOLS C., 2009. Suivi des dortoirs post nuptiaux du Faucon Crécerellette dans le sud de la France de 2003 a 2008. Pp. 162–167 in: Pilard P. (ed.). Actes du VII Congrès International sur le Faucon crécerellette. *Imprimerie Lagarde*, Breuille.
- MOREAU R.E., 1972. The Palearctic-African bird migration systems. *Academic Press*, London.
- NEWTON I., 2008. Migration ecology of birds. *Academic Press*, London.
- OLEA P.P., 2001. Post-fledging dispersal in the endangered Lesser Kestrel *Falco naumanni*. *Bird Study*, 48: 110–115.
- PANUCCIO M., AGOSTINI N. & MASSA B., 2004. Spring raptor migration over Ustica, southern Italy. *Br. Birds*, 97: 400–403.
- PIGNICZKI C., DLENSI H., DAKHLI M.A., AZAFZAF H. & SURDO S., 2024. Spatiotemporal distribution of Eurasian Spoonbills (*Platalea leucorodia*) outside the Carpathian Basin – the results of the Hungarian colour-ringing project based on twenty years (2003–2023). *Ornis hungarica*, 32(1): 96–114.
- SARÀ M., CAMPOBELLO D., ZANCA L. & MASSA B., 2014. Food for flight: premigratory dynamics of the Lesser Kestrel *Falco naumanni*. *Bird Study*, 61: 29–41.
- SURDO S., ZAPPARATA M.C., IENTILE R. & MASSA B., 2022. Evidence suggests an opportunistic entomophagous diet of the White Stork *Ciconia ciconia* in Sicily during breeding and post-breeding periods. *Avocetta*, 46: 49–56.
- TROÌA A., ADRAGNA F., CAMPISI P., DIA M.G., ILARDI V., LA MANTIA T., LA ROSA A., LO VALVO M., MUSCARELLA C., PASTA S., PIERI V., SCUDERI L., SPARACIO I., STOCH F. & MARRONE F., 2016. I pantani di Anguillara (Calatafimi Segesta, Trapani): dati preliminari sulla biodiversità a supporto della tutela del biotopo. *Naturalista sicil.*, 40(2): 171–200.
- TROÌA A., BAZAN G. & SCHICCHI R., 2011. Nuove aree di rilevante interesse naturalistico nella Sicilia centro-occidentale: proposta di tutela. *Naturalista sicil.*, 35: 257–293

Indirizzo degli autori - F. ADRAGNA, C/da Giubino strada Bosco, 24 - 91013 Calatafimi Segesta (Trapani, I), francescoadragnatp@gmail.com; S. SURDO, Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e forestali, Viale delle Scienze, 13 - 90128 Palermo (I); salvatore.surdo@unipa.it; <https://orcid.org/0000-0002-0300-837X>